

Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación

OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE
DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES, EN EL ESTADO DE
VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN CERRO DE LEÓN, MUNICIPIO DE
VILLA ALDAMA

Acuse de Recibo

Folio electrónico: 112110/2025

Órgano requirente: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Fecha de envío del órgano requirente: 02/12/2025 10:24:01

Tipo y núm. de exp. del órgano requirente: VARIOS 2222/2025

Núm. oficio del órgano requirente: MI/PL/SSGA/XXVIII/15348/2025

Tipo y núm. de exp. del órgano requerido: NINGUNO 0/0

Fecha de recepción OCC: 02/12/2025 11:39:35

Recepción: RECEPCIÓN CON OBSERVACIONES

Detalle de requerimiento y constancias recibidas (en su caso)

Acuerdo (en su caso constancias)	Tipo de requerimiento o de constancia remitida	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación recibida
ACUERDO Fecha de acuerdo: 03/11/2025	CONSTANCIAS	(13) ORIGINAL	COMPLETO. APARENTEMENTE EL OFICIO SE ENCUENTRA DIRIGIDO A DIVERSA AUTORIDAD.
CONSTANCIA 1	escrito	(56) ORIGINAL	APARENTEMENTE EL OFICIO SE ENCUENTRA DIRIGIDO A DIVERSA AUTORIDAD.
CONSTANCIA 2	ESCRITO	(27) ORIGINAL	APARENTEMENTE EL OFICIO SE ENCUENTRA DIRIGIDO A DIVERSA AUTORIDAD.

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Detalle de documentos con observaciones

Acuerdo (en su caso constancias)	Tipo de requerimiento o constancia	Tipo de Observación	Razonamiento sobre la documentación recibida
ACUERDO Fecha de acuerdo: 03/11/2025	CONSTANCIAS	EL ÓRGANO AL QUE SE REMITE EL ACUERDO NO CORRESPONDE AL INDICADO EN ÉSTE	COMPLETO. APARENTEMENTE EL OFICIO SE ENCUENTRA DIRIGIDO A DIVERSA AUTORIDAD.
CONSTANCIA 1	escrito	EL ÓRGANO AL QUE SE REMITE EL ACUERDO NO CORRESPONDE AL INDICADO EN ÉSTE	APARENTEMENTE EL OFICIO SE ENCUENTRA DIRIGIDO A DIVERSA AUTORIDAD.
CONSTANCIA 2	ESCRITO	EL ÓRGANO AL QUE SE REMITE EL ACUERDO NO CORRESPONDE AL INDICADO EN ÉSTE	APARENTEMENTE EL OFICIO SE ENCUENTRA DIRIGIDO A DIVERSA AUTORIDAD.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcuseRecepcion226772.pdf
Secuencia: 8284796

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARIA NANCI RETANA CRUZ	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	RECN850405MDFTRN07			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663200000000000000000010bbc	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-12-02T17:39:56Z / 2025-12-02T11:39:56-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	e2 37 b5 39 6b 21 d6 ea 32 97 f3 cc fc 09 60 50 0a 68 e7 a6 32 eb 9a 95 e9 c2 a4 78 bb e6 23 a7 c4 f7 52 bc 4f d1 6e e3 af b6 a3 22 8c ca 91 fb 79 20 fe dd 04 9e be f4 d5 20 73 99 4e f3 d0 9a 41 ad 62 12 40 cd 78 75 1f 7d 1e 7f ec 3e 0f 00 cd 12 f2 d7 05 b5 7c e8 fa 52 87 76 cc 0a ba 28 ef f9 00 89 69 1f 7e 1f 3e 96 4a aa e5 3c 13 4c dc 81 a0 5d 69 bd 61 e5 8d a3 d6 29 f6 97 dc a4 64 90 f7 32 d3 07 96 cb 47 1e 62 4d 2a f1 dc c7 48 39 dd 3b f0 aa 57 3f 1f 4c 5b 9d 9a 04 c9 69 b6 fb 6b 2f 89 2d 72 a8 b5 03 bc 6f 78 40 40 f2 00 4a 43 87 39 28 f4 a7 5f 8a 18 02 c5 f8 f8 8d 17 20 5e d6 03 76 53 d7 58 ee d3 77 92 c8 3f af 64 82 23 a6 5f 58 46 75 f8 22 0e 83 70 d4 94 26 7a 0d 57 37 74 59 a4 aa 77 c4 10 2a 35 90 c5 ee 86 d9 8f 99 86 15 a4 8f 9e 2f 6e b1 69 74 de a2			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-12-02T17:39:56Z / 2025-12-02T11:39:56-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663200000000000000000010bbc			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-12-02T17:39:56Z / 2025-12-02T11:39:56-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	793472			
	Datos estampillados:	051F57EC521B5DC06067C9A8B9C067A99F2504D3E705CCD4F85838D3D6EBD1C2 5515CD331E7BC76A9130963D14E3986B17F64EFA6B1AB14C8829CCF803CF7C95			

051F57EC521B5DC06067C9A8B9C067A99F2504D3E705CCD4F85838D3D6EBD1C2 5515CD331E7BC76A9130963D14E3986B17F64EFA6B1AB14C8829CCF803CF7C95